

**НАСТЕННЫЕ РОСПИСИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
(НАСТЕННЫЕ РОСПИСИ АФРАСИЕБА, ПЕНДЖИКЕНТА И
ВАРАХШИ) ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
УЗБЕКИСТАНА**

Раупова Малика Сироджиддинова

(Студент 4 курса исторического факультета Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова)

Аннотация: В данной статье описывается история, изучение и значение раннесредневековых настенных росписей. Важным аспектом статьи является раскрытие процесса ремонта и консервации настенных росписей, найденных на территории Средней Азии. В раннем средневековье изобразительное искусство Согде, то есть сцены в фресках Афросиаба, Пенджикента и Варахши изучены, особое внимание уделено раскрытию ее сущности, их историчности, быта населения, религиозных взглядов. В статье также приведены сведения о фресковой живописи на территориях Узбекистана и Таджикистана. Особо упоминаются памятники Афрасиаб, Варахша и Пенджикент.

Ключевые слова: памятник Афрасиабу, В.Л.Вяткин, «Хисори кохна», С.Кабанов, Л.А.Альбаум, 4 человеческих портрета, Варахша, В.А.Шишкин 1937-1939 гг., панджикентские настенные росписи.

Настенные росписи – это самые уникальные находки в истории истории, которые молчаливы, но способны сами по себе создать целую историю. Когда мы говорим о настенных росписях Средневековья, памятник Афрасиебу приходит на ум одним из первых. Афросиаб - старинный городской квартал, расположенный в Самаркандской области. Раскопки в Афросиабе впервые проводились еще в царской России. Майор Борзенков

(1874), подполковники В.В.Крестовский (1883), Н.И.Веселовский (1884-85, 1895), В.В.Бартхольд (1904) провел первые раскопки в Афросиабе.) и В. Л. Вяткин (1905-12) провел раскопки. В своей работе этнограф В. Л. Вяткин так описывает Афросиаба; «Афросиабом называют с 17 века. До этого времени она называлась «Хисори кохна» и «Калай кохна»¹. В 1947 году при раскопках городка Афросиаб А. Теренойкин нашел огненный алтарь. Позже, археолог С. Полностью изучен Кабановым. Это трехкомнатное здание построено рядом с первой оборонительной стеной Афросиаба. Постройка относится ко II-III до н.э. Известно, что до распространения ислама в Средней Азии местное население поклонялось различным религиозным верованиям. Большая часть Самаркандской области поклонялась огнепоклонникам. Зороастрийский узор присутствует и в афро-белой фреске, изображающей посла, держащего в руке огонь с закрытым ртом. Фрески говорят нам, что огонь был настолько священным, что даже дыхание не могло коснуться его². Весной 1913 года археолог и востоковед Василий Лаврентевич провел раскопки в Афросиабе. В ходе раскопок впервые были обнаружены фрагменты стены, плохо сохранившиеся³. Удивительным аспектом картин на стене является встреча человеческих образов. Животные, изображенные на картинах, изображение слона и отражение воды свидетельствуют о том, каким был животный мир в раннем средневековье. Художник Б. Ф. Ромбер сделал с нее копию, используя акварельные краски этих картин, и опубликовал ее в печати, посвященной истории среднеазиатского искусства. По мнению В. Л. Вяткина, найденные картины принадлежат Карахани Томгачхану Ибрагиму (конец XII века). А

¹ В. Л. Вяткин. Об археологических раскопах в Самарканде, газ, «Самарканд» 1904-б № (8/21/VI)

² Шорасул Шорахимов/Афросиёбга саёҳат/ Тошкент-1979 24-25 бет

³ Л.И. Альбоум, Живопись «Афрасиаба» Т 1975 С 32-45

В. В. Бартольд расписал изображение этих картин (роспись на самой стене глиняной штукатуркой)⁴. В 1965 году были проведены первые раскопки. Поверхность стен гладко оштукатурена, художники выполнили свою работу с фризом под потолком. На фресках изображены различные украшения над павлином с фруктами, идущими к двум вазам. Все фрукты изображены на синем фоне. Большинство картин, сохранившихся в Афросиабе, написаны красными и синими красками. Настенные росписи находятся в доме 4 от Дворца Вархумана. Сохранилась западная стена высотой около 2,7 м, нижняя часть около 0,6 м. В центральной части находится диван, ширина около 0,5 м. Верхняя часть стены увешана картинами. Л.А. Альбаум заявил⁵; «Большая часть имеет следы оштукатуривания и преднамеренного повреждения. Южная и центральная части стены были повреждены в X-XI веках. Изображения, изображенные на синем фоне, можно разделить на три группы в форме треугольника. Внизу изображение послов и правителя, пришедших с подарком – поздравлением. Во втором ряду изображены наблюдающие персонажи. В третьей строке изображен мужчина, наблюдающий за второй группой. Однако сохранилось 4 изображения человека. На картинах с внешностью тюрков связаны контуры лица, очертания губ, длина волос, а также длинные волосы и заостренный нос. На южной стене, на этой стене, группа люди в декоративной одежде едут на слонах, лошадях и верблюдах, идя, схема изображена желтым цветом на левой стороне крыльца. Стена разделена на три горизонтальные части, имеющие форму усеченного конуса, и на этом холме расположены четыре изображения людей. Сохранилась только нижняя часть их одежды. Мы видим группу женщин, изображенную на южной стене. У женщин

⁴ В.В.Бартолд,, Отчет о командировке в Туркистан’’ с-251 М

⁵ Л.И.Албоум,, Живопись Афрасиаба’’ Т 1975. с-20-25

одинаковое строение лица и одежда. В антропологическом облике женщины изображаются с заостренными носами, вытянутыми лицами и украшениями в ушах. Изображение лошадей хорошо сохранилось, их хвосты аккуратно причесаны и перевязаны лентами. Под седлом также изображен пол из драгоценного сукна, украшенный орнаментом. Женщина сидит в седле, ноги свисают, на левой ноге черный ботинок. Он изображен опирающимся на стремя из синей ракушки. На ее волосах есть круглые заколки. Платье представляет собой широкое длинное платье желтого цвета, верхняя часть которого доходит до воротника красной рубашки. Широкая серая лента обвивает правое плечо груди и талии⁶. В. А. Шишкин проводил масштабные археологические раскопки в Варахше и ее окрестностях в 1937-1939 и 1947-1954 годах. После этого А.Мухаммаджонов, О.В., Облеченко и Г.В. Сахишкина также проводила раскопки в разных местах Варахши. В результате исследований Варахша до н.э. Во II веке было построено несколько укрепленных деревень. На северо-западе от развалин Варахши раскопана внешняя стена одной из древних крепостей и полукруглый внутренний двор, выкопав яму размером 4,5х5 метров. Толщина стены 1,8-1,9 м, размеры 37х41х10 см. Сложена из сырцового кирпича. На стенках и башенках имеются внутренние целевые отверстия диаметром 38-40 см, наружные 75-80 см и шириной 20-22 см. В центре арки расположен дворец правителя Варахши, примыкающий к оборонительной стене с южной стороны. В его состав входили Восточная (11,5×17 м) и Западная (6,6×7,25 м) гостиницы и Красная комната (холл) (8,5×12 м). Дворец окружен роскошным пешайваном с тремя арочными колоннами ганчкори с западной стороны. Столбы и арки веранды украшены множеством рельефных изображений и различными гирихами. Красная комната и Восточная

⁶ Л.И.Албоум,, Живопись Афрасиаба'' Т 1975. с-20-25

гостиница дворца были полностью открыты. Стены помещения оштукатурены тонким слоем глиняной штукатурки, а фрески расписаны красной, желтой, серой, черной, синей, розовой и коричневой красками. В них есть разные сцены: принцы верхом на слонах и воины, впереди и сзади бегут леопарды; изображен всадник на коне, стреляющий в цель из лука, правитель, восседающий на золотом троне в форме крылатого верблюда. На восточной стене зала изображена королева, стоящая на коленях и держащая кубок, меч на поясе, король, держащий в одной руке пару щипцов, священный огонь, горящий в середине огня вазасимама - азархурро, изображение князь, стоящий на коленях и молящийся с кинжалом справа от костра, или в шлеме и шлеме, с копьем в руках, Особого внимания заслуживают изображения всадников, сражающихся щитами, а также сцены охоты в кустах и лесу⁷. Настенные росписи Пенджикента (древняя Согдания, современный Таджикистан). Эти настенные росписи являются древнейшими согдийскими настенными росписями, датируемыми концом V - началом VI веков нашей эры. На этих фресках часто изображены праздничные сцены. Также рассказы о Шахноме Ирана и эпическом цикле Рустама отражены в серии настенных росписей Пенджикента («Рустемия», «Голубой зал») первой половины VIII века. На фресках Пенджикента изображены неопознанные божества. Среди них в одной версии изображена четырехрукая богиня, сидящая на драконе, а в другой — богиня на троне, который несут драконы⁸. В то же время на фресках также много

⁷ A painting on the palace- wall at varaksha shows a king hunting a tiger riding on elephant back along with his retenue” in Kumāra, Braja Bihārī. India and central Asia: Classical to Contemporary periods. Concept Publishing Company, 2007- 6 p

⁸ Bellemare. „The Sogdians at home- Art and material Culture”. Freer, Sackler-Smithsonian. P- 21

изображений людей.

Список использованной литературы:

1. В.Л.Вяткин. Об археологических раскопах в Самарканде, газ , “Самарканд” 1904-б № (8/21/ VI)
 2. Шорасул Шораҳимов/Афросиёбга саёҳат/ Тошкент-1979 24-25 бет
 3. Л.И.Албоум,, Живопись Афрасиаба” Т 1975 С 32-45
 4. В.В.Бартолд,, Отчет о командировке в Туркистан” с-251 б
 5. A painting on the palace- wall at varaksha shows a king hunting a tiger riding on elephant back along with his retenue” in Kumāra, Braja Bihārī.India and central Asia:Classical to Contemporary periods. Concept Publishing Company, 2007- 6 p
- Bellemare. „The Sogdians at home- Art and material Culture”. Freer, Sackler-Smithsonian. P-21